

O‘ZBEKISTON BADIY AKADEMIYASINING MUZEY SIYOSATI VA EKSPOZITSIYA FAOLIYATINING SHAKLLANISHI: 1997–2024 YILLAR NEGIZIDA

Oltiboyeva Mehribonu Baxrom qizi

Kamoliddin Behzod nomidagi milliy rassomlik va dizayn institute “San’at nazariyasi va tarixi”
1-kurs tayanch doktoranti (PhD)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15502650>

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada O‘zbekiston Badiiy Akademiyasining 1997–2024 yillar davomida olib borgan muzey siyosati va ekspozitsiya faoliyati tahlil qilinadi. Akademiyaga qarashli galereyalar va muzeylarning shakllanishi, ularning madaniy-ma’rifiy hayotdagi o‘rni, yosh rassomlar faoliyatini qo‘llab-quvvatlashdagi ahamiyati hamda mavjud muammolar va istiqbollarni ilmiy asosda ko‘rib chiqildi.*

***Kalit so‘zlar:** Badiiy Akademiya, muzey siyosati, ekspozitsiya, galereya, zamonaviy san’at, milliy meros, yosh rassomlar, estetik tarbiya.*

***Аннотация.** В данной статье анализируется музейная политика и выставочная деятельность Академии художеств Узбекистана в период с 1997 по 2024 годы. Рассматриваются формирование галерей и музеев, находящихся в ведении Академии, их роль в культурно-просветительской жизни, значение в поддержке творчества молодых художников, а также существующие проблемы и перспективы развития на научной основе.*

***Ключевые слова:** Академия художеств, музейная политика, выставка, галерея, современное искусство, национальное наследие, молодые художники, эстетическое воспитание.*

***Abstract.** This article analyzes the museum policy and exhibition activities of the Academy of Arts of Uzbekistan during the period from 1997 to 2024. It examines the formation of galleries and museums under the Academy, their role in cultural and educational life, their importance in supporting the work of young artists, as well as existing challenges and future prospects based on scientific analysis.*

***Keywords:** Academy of Arts, museum policy, exhibition, gallery, contemporary art, national heritage, young artists, aesthetic education.*

Kirish. O‘zbekiston mustaqillikka erishganidan so‘ng, davlat siyosatida milliy madaniyat va san’atni rivojlantirishga alohida e’tibor berildi. Shu jarayon doirasida 1997-yilda O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti farmoni bilan O‘zbekiston Badiiy Akademiyasining tashkil etilishi san’at sohasidagi muhim voqea bo‘ldi. [1] Akademiya milliy va zamonaviy badiiy merosni saqlash, yangi rassomlik maktablarini rivojlantirish, yosh ijodkorlarni qo‘llab-quvvatlash va san’atni keng ommaga yetkazish kabi keng qamrovli vazifalarni o‘z zimmasiga oldi.

Ushbu vazifalarni amalga oshirishda muzey va galereyalar faoliyati muhim o‘rin egallaydi. Chunki san’atni saqlash va namoyish qilish, ijodiy yutuqlarni tarixiy kontekstda tahlil qilish, yosh avlodni estetik tarbiyalashda muzeylar ko‘zgudek vazifa bajaradi.

Bugungi kunda O‘zbekiston Badiiy Akademiyasining muzey siyosati nafaqat ichki madaniy taraqqiyot, balki xalqaro san’at maydoniga chiqishning asosiy vositalaridan biri sifatida ham ahamiyat kasb etmoqda. [2]

Mazkur maqolada O‘zbekiston Badiiy Akademiyasi qoshidagi muzey va galereyalar tizimi, ularning ekspozitsiya siyosati, rivojlanish bosqichlari va madaniy-ma’rifiy hayotdagi o‘rni tizimli ravishda tahlil etiladi.

Asosiy qism. O‘zbekiston Badiiy Akademiyasi tarkibida faoliyat yuritayotgan asosiy muassasalardan biri bu O‘zbekiston Badiiy Akademiyasi Respublika rassomlik galereyasi bo‘lib, u 2004 yilda poytaxt Toshkent shahrida ochilgan. Ushbu galereya Akademiyaning ko‘rgazma siyosatini yurituvchi asosiy platformaga aylandi. Uning asosiy vazifasi — O‘zbekiston rassomlarining asarlarini keng jamoatchilikka tanishtirish, zamonaviy san’at yutuqlarini ommalashtirish, xalqaro san’at forumlarida mamlakat ishtirokini ta’minlashdir. [3]

Galereya faoliyatining dastlabki bosqichida asosan klassik rassomlarning (Bokiy, Umarov, Ikromov) asarlari ko‘rgazmaga qo‘yilgan bo‘lsa, so‘nggi yillarda zamonaviy san’at yo‘nalishidagi ko‘rgazmalar, yosh rassomlar festivali, eksperimental ekspozitsiyalar va multimedialoy loyihalar ham faol tashkil qilinmoqda.

O‘zbekiston Badiiy Akademiyasining muzey siyosati o‘z oldiga milliy san’at merosini saqlash va restavratsiya qilish, ekspozitsiyalar orqali badiiy ta’limni qo‘llab-quvvatlash, zamonaviy san’atni rivojlantirish va yosh rassomlarni qo‘llab-quvvatlash, xalqaro madaniy aloqalarni kengaytirish kabi masalalarni ustuvor vazifa qilib qo‘ygan. [4]

Akademiyaga qarashli muzeylar fondida klassik rassomlar — Chingiz Ahmarov, Raxim Ahmedov, Rauf Inoyatov, Akmal Nur kabi ijodkorlarning asarlari saqlanadi. Asarlarning fizik holatini tiklash, restavratsiya ishlari Akademiya huzuridagi mutaxassislar ishtirokida amalga oshiriladi. Shu kabi ishlar bilan bir qatorda Kamoliddin Behzod nomidagi Milliy rassomlik va dizayn instituti talabarlari, boshqa oliy ta’lim muassasalari talabalariga galereya va muzeylarda ekskursiyalar, amaliy mashg‘ulotlar, seminarlar o‘tkaziladi.

Har yili “Yosh rassomlar biennalesi”, “Ijodiy avlod” kabi tanlovlar doirasida ekspozitsiyalar tashkil qilinadi. Bu jarayonda yosh rassomlarning asarlari jamiyat e’tiboriga havola qilinadi.

Akademiya va uning ko‘rgazma zallari turli xalqaro forumlar, san’at festivallari va diplomatik missiyalar bilan hamkorlikda ko‘rgazmalar o‘tkazadi. Misol uchun, 2017-yilda Koreya bilan hamkorlikda “Sharq va G‘arb ko‘zgasida” nomli ko‘rgazma katta e’tibor qozondi.

O‘zbekiston Badiiy Akademiyasi tizimidagi ekspozitsiya faoliyati jumladan: Doimiy ekspozitsiyalar: Akademiya galereyasida doimiy ravishda milliy maktab vakillari va akademik rassomlarning eng sara asarlari namoyish etish; Ko‘chma (mobil) ko‘rgazmalar: Hududlarda, masalan, Samarqand, Buxoro, Xiva va Farg‘ona viloyatlarida tashkil etilgan ko‘rgazmalar milliy san’atni ommalashtirishga xizmat qilish; Tematik va retrospektiv ko‘rgazmalar: Mashhur rassomlarning hayoti va ijodini yorituvchi ko‘rgazmalar (masalan, “Rassom Umarov – 100 yosh”, “Akmal Nur xotirasiga”); Multimedial va interaktiv ekspozitsiyalar: So‘nggi yillarda zamonaviy texnologiyalardan foydalanish orqali raqamli panellar, audio-gidlar va QR-kodli tafsiflar orqali ekspozitsiyalar interaktiv shaklga o‘tkazish kabi yo‘nalishlarda rivojlangan.

Ilmiy-ma’rifiy va estetik tarbiyada muzeylarning o‘rni beqiyos hisoblanadi. O‘zbekiston Badiiy Akademiyasi tomonidan olib borilayotgan ekspozitsiya va muzey siyosati, nafaqat san’at asarlarini saqlash va namoyish etish bilan, balki jamiyatda estetik didni shakllantirish, tarixiy xotirani mustahkamlash, yosh avlodga san’atga mehr uyg‘otish bilan ham bevosita bog‘liq. Ko‘plab maktab va kollej o‘quvchilari uchun Akademiyaga qarashli muzeylar va ko‘rgazmalar jonli o‘quv darslariga aylangan. Shu bilan birga, ilmiy-amaliy anjumanlar, ma’ruzalar, rassomlar bilan uchrashuvlar ham muhim o‘rin tutadi. [3]

O‘zbekiston Badiiy Akademiyasi tomonidan yo‘lga qo‘yilgan muzey siyosati sezilarli natijalarga erishgan bo‘lsa-da, mavjud tizimda bir qator muammolar ham kuzatilmoqda, shular jumlasiga: Moliya va infratuzilma bilan bog‘liq muammolar, raqamlashtirish ishlari sust rivojlanganligi, kadrlarga bo‘lgan ehtiyoj shuningdek, ko‘rgazma faoliyatida xalqaro hamkorlikning sustligi, kuratorlik tizimining to‘liq shakllanmaganligi kabilarni misol keltirishimiz mumkin. [4]

Bugungi kunda galereya va muzey binolarining jihozlanishi, iqlim nazorati tizimlari, xavfsizlik texnologiyalarining zamonaviy talablar darajasida emasligi ayrim ekspozitsiyalarning sifatiga salbiy ta‘sir ko‘rsatmoqda. Raqamli kataloglar, virtual galereyalar va onlayn ko‘rgazmalar imkoniyatlaridan to‘liq foydalanilmayapti. Bu esa san‘at asarlarining xalqaro maydonga chiqishi uchun cheklov bo‘lib qolmoqda. Muzeyshunos, ekspozitsiyachi, kurator kabi mutaxassislar yetishmaydi. Mavjud xodimlarning malakasini oshirish uchun tizimli reja yo‘q. Bu kabi muammo va kamchiliklarni bartaraf etishda kelajakda muzey siyosatini takomillashtirish uchun quyidagi yo‘nalishlarga: Akademiyaga qarashli muzey va galereyalarni raqamlashtirish, onlayn platformalarda interaktiv galereyalarni ishga tushirish hamda shular bilan bir qatorda yosh rassomlar uchun maxsus ekspozitsion platformalar yaratish, xalqaro grantlar va sheriklik dasturlari asosida muzey infratuzilmasini rivojlantirish, interaktiv ekspozitsiyalarni kengaytirish, xalqaro kuratorlik dasturlarida ishtirok etish hamda ta‘lim va amaliyotni uyg‘unlashtirish kabilarga e‘tibor qaratish lozim.[5]

O‘zbekiston Badiiy Akademiyasining muzey siyosatining istiqbolli yo‘nalishlari: Akademiyaga qarashli muzey va galereyalarni raqamlashtirish, onlayn platformalarda interaktiv galereyalarni ishga tushirish, zamonaviy kuratorlik maktabini tashkil etish va xorijiy tajribani joriy etish, yosh rassomlar uchun maxsus ekspozitsion platformalar yaratish, xalqaro grantlar va sheriklik dasturlari asosida muzey infratuzilmasini rivojlantirish kabilardan iborat.

Xulosa. 1997–2024 yillar mobaynida O‘zbekiston Badiiy Akademiyasining muzey siyosati va ekspozitsiya faoliyati bosqichma-bosqich shakllanib, mustaqil O‘zbekiston madaniyatining ajralmas qismiga aylandi. Ushbu faoliyat nafaqat badiiy merosni saqlash, balki uni yangi avlodga yetkazish, estetik tarbiya, ilmiy-amaliy tadqiqotlar va xalqaro madaniy hamkorlikda muhim o‘rin tutmoqda.

Shu bilan birga, mavjud muammolarni hal qilish, zamonaviy texnologiyalarni keng joriy etish, ekspozitsiyalarni interaktivlashtirish va yoshlar ishtirokini kuchaytirish orqali Akademiyaning muzey siyosatini yangi bosqichga olib chiqish mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 1997-yil 28-maydagi PF-1798-sonli farmoni.
2. “O‘zbekiston Badiiy Akademiyasi to‘g‘risida” Nizom, 2000.
3. Akmal Nur. San‘at va zamon: tajriba va mulohazalar. – Toshkent: Akademnashr, 2015.
4. Hasanov M. Muzeyshunoslik va uning amaliy jihatlari. – Samarqand: Registon, 2020.
5. Turg'unbaeva G. Ekspozitsiya va kuratorlik asoslari. – Toshkent: Badiiy ta‘lim nashriyoti, 2021.